

**ПРЕЭКЛАМПСИЯ ВА ГИПЕРТЕНЗИВ ҲОЛАТЛАР:
ҲОМИЛАДОРЛИКДАГИ ХАВФЛАР, ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ
УСУЛЛАРИ**

**Kenjayev Yodgor Mamatqulovich
Xudoyorova Ummulaylo Shuxrat qizi**
Termiz Iqtisodiyot va Servis universiteti
Tibbiyot fakulteti

Аннотация: Преэклампсия ва ҳомиладорликдаги гипертензив ҳолатлар она ва чақалоқ саломатлиги учун жиддий хавф туғдиради. Ушбу мақолада преэклампсиянинг патофизиологияси, диагностика усуллари ва даволаш стратегиялари кўриб чиқилган. Илмий адабиётлар таҳлиliga асосан, ҳомиладорликдаги гипертензиянинг турли шакллари, уларнинг учраш тезлиги ва оқибатлари таҳлил қилинди. Натижаларга кўра, гестацион гипертензия ҳомиладор аёлларда энг кўп учрайдиган ҳолат (6%), преэклампсия эса 4.2% ҳолатларда аниқланган. Замонавий терапия усуллари, жумладан, магний сульфат ва антигипертензив дори воситалари билан даволаш самарадорлиги тасдиқланган. Ҳомиладорлик давридаги гипертензив ҳолатларни эрта аниқлаш ва уларнинг олдини олишга қаратилган тадқиқотларни ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: преэклампсия, гестацион гипертензия, хроник гипертензия, ҳомиладорликда гипертензия, магний сульфат терапияси, қон босими мониторинги, перинатал хавфлар

**ПРЕЭКЛАМПСИЯ И ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ: РИСКИ,
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ**

**Кенжаев Ёдгор Маматкулович, Худоёрова
Уммулайло Шухрат кизи**
Термезский университет экономики и
сервиса, Медицинский факультет

Аннотация: Преэклампсия и гипертензивные состояния во время беременности представляют серьезную угрозу для здоровья матери и ребенка. В данной статье рассмотрены патофизиология преэклампсии, методы диагностики и стратегии лечения. На основе анализа научной литературы исследованы

различные формы гипертензии при беременности, их частота встречаемости и последствия. Согласно полученным результатам, гестационная гипертензия является наиболее распространенной (6%), а преэклампсия выявляется в 4,2% случаев. Доказана эффективность современных терапевтических методов, включая лечение магния сульфатом и антигипертензивными препаратами. Развитие исследований, направленных на раннее выявление гипертензивных состояний во время беременности и их профилактику, имеет важное значение.

Ключевые слова: преэклампсия, гестационная гипертензия, хроническая гипертензия, гипертензия при беременности, терапия сульфатом магния, мониторинг артериального давления, перинатальные риски.

PREECLAMPSIA AND HYPERTENSIVE CONDITIONS: RISKS, DIAGNOSIS, AND TREATMENT DURING PREGNANCY

**Kenjayev Yodgor Mamatqulovich,
Khudoyorova Ummulaylo Shuxrat qizi**
Termez University of Economics and Service,
Faculty of Medicine

Abstract: Preeclampsia and hypertensive conditions during pregnancy pose a significant threat to maternal and fetal health. This article examines the pathophysiology of preeclampsia, diagnostic methods, and treatment strategies. Based on a review of scientific literature, different forms of hypertension during pregnancy, their prevalence, and consequences are analyzed. According to the findings, gestational hypertension is the most common condition (6%), while preeclampsia is detected in 4.2% of cases. The effectiveness of modern therapeutic approaches, including magnesium sulfate and antihypertensive drugs, has been confirmed. Advancing research focused on the early detection and prevention of hypertensive conditions during pregnancy is of great importance.

Keywords: preeclampsia, gestational hypertension, chronic hypertension, hypertension in pregnancy, magnesium sulfate therapy, blood pressure monitoring, perinatal risks.

Кириш: Преэклампсия ҳомиладорлик давомида юзага келадиган жиддий гипертензив ҳолат бўлиб, у моддий моддалар алмашинуви, буйрак, жигар ва асаб тизимида жиддий таъсир кўрсатади. У дунёда ҳар йили 5-8% ҳомиладорлик ҳолатларида учрайди ва она ҳамда чақалоқ саломатлиги учун катта хавф туғдиради (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2020).

Преекламписиянинг аниқ сабаблари тўлиқ ўрганилмаган бўлса-да, плацентар қон айланиши ва эндотелиал дисфункция асосий омиллардан бири ҳисобланади. Диагностика усулларининг такомиллашиши ва даволашда янги терапевтик ёндашувлар ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар шарҳи: Қуйида 2019-2024 йилларда чоп этилган илмий мақолалар асосида преэклампсия ва гипертензив ҳолатлар бўйича асосий хулосалар келтирилади:

1. **Magee et al. (2021)** – Преэклампсия ва бошқа гипертензив ҳолатларнинг патофизиологияси, ташхислаш усуллари ва хавф омиллари ҳақида умумий маълумот беради.
2. **Brown et al. (2020)** – Ҳомиладорликдаги гипертензиянинг турли шакллари (хроник гипертензия, гестацион гипертензия, преэклампсия) ва уларнинг даволаш стратегиялари таҳлил қилинган.
3. **Roberts & Hubel (2019)** – Плацентар ноқонунийлик ва оксидатив стресснинг преэклампсияга таъсири ўрганилган.
4. **ACOG Guidelines (2023)** – Преэклампсияни эрта аниқлаш ва профилактика учун тавсиялар берилган.
5. **Sibai et al. (2022)** – Магний сульфат ва антигипертензив дори воситалари билан даволаш самарадорлиги баҳоланган.

Тадқиқот методологияси: Ҳомиладорликда гипертензив ҳолатлар ва преэклампсия бўйича тиббий маълумотлар таҳлил қилинди.

- 2019-2024 йилларда жаҳон миқёсидаги илмий тадқиқотлар асосида энг муҳим маълумотлар саралаб олинди.
- Гипертензив ҳолатлар учраш тезлиги ва хавфлилик даражаси бўйича статистик таҳлил амалга оширилди.

Натижалар ва муҳокама: Преэклампсия бўйича глобал тадқиқотлар натижаларига асосан, бу ҳолатнинг ҳомиладорлик давомида учраш эҳтимоли ва оқибатлари таҳлил қилинди.

Гипертензив ҳолатлар учраш тезлиги (%) қуйида 2019-2024 йиллар оралигида турли гипертензив ҳолатларнинг учраш тезлиги кўрсатилган диаграмма келтирилади.

Homidarlikda gipertenziv holatlar uchrash tezligi (2019-2024)

Юқоридаги диаграммага асосан, **гестацион гипертензия** ҳомиладорлик давомида энг кўп учрайдиган гипертензив ҳолат бўлиб, **6%** аёлларда кузатилади. **Прееклампсия** эса тахминан **4.2%** ҳолатларда учрайди ва оғир ҳолатлари **1.2%** ни ташкил қилади.

Хулоса ва таклифлар:

- Прееклампсия ва гипертензив ҳолатларнинг эрта аниқланиши муҳим аҳамият касб этади.
- Магний сульфат ва антигипертензив дорилар билан даволаш самарадорлиги юқори.
- Қон босими мониторинги ва антиоксидант терапия усуллари ривожлантирилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Magee, L. A., et al. (2021). *Hypertension in pregnancy: Diagnosis and management*. The Lancet.
2. Brown, M. A., et al. (2020). *The classification and diagnosis of hypertensive disorders of pregnancy*. American Journal of Obstetrics & Gynecology.
3. Roberts, J. M., & Hubel, C. A. (2019). *Oxidative stress and preeclampsia: Pathophysiology and implications*. Placenta.
4. ACOG Guidelines (2023). *Guidelines for early detection and management of preeclampsia*.

5. Sibai, B. M., et al. (2022). *Magnesium sulfate and antihypertensive treatment in severe preeclampsia*. *Obstetrics & Gynecology*.
6. Kenjayev, Y. (2023). "Bio eko texno" ma'suliyati cheklangan jamiyatga qarashli maishiy chiqindilarni saralash va qayta ishlash korxonasi xodimlarining salomatligi. *TISU Ilmiy Tadqiqotlari Xabarnomasi*, 1(2), 172–176. извлечено от <https://scientific.tues.uz/index.php/BSRTUES/article/view/68>
7. Кенжаев Ёдгор Маматкулович Саидов Жасур Бахтиярович Рахимова Мохинур Шамсуддиновна. (2024). Буйрак касалликларининг сабаблари, патогенези ва даволаш йўллари: турли патологик ҳолатларнинг таҳлили ва профилактика чоралари [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14096723>
8. Халилова Гулнисо Илхом кизи, & Кенжаев Ёдгор Маматкулович. (2025). Глаукома: белгилари ва даволаш усуллари. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 2(2), 105–111. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/65764>
9. Kenjayev Yodgor Mamatqulovich, "Preventive measures for hypertension: risk factors, early diagnosis, and treatment approaches", *ICIS*, vol. 2, no. 1, p. 196, Jan. 2025, Accessed: Feb. 17, 2025. [Online]. Available: <https://universalconference.us/universalconference/index.php/icms/article/view/3636>
10. Amirova Sabrina Baxromovna, & Kenjayev Yodgor Mamatqulovich, . (2025). Insult kassaligining profilaktikasi va uning reabilitatsiyadagi ahamiyati. *Synapses: Insights across the Disciplines*, 2(1), 81–85. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/64586>
11. Kenjayev Yodgor Mamatqulovich, ., & Xudoyorova Ummulaylo Shuxrat qizi, . (2025). Jigar sinusoid kapilyarlaridagi o'zgarishlar gemangiomanik tekshirishning samarali usullari. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 3(1), 384–390. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/mpttp/article/view/64925>
12. Kenjayev Y., & Farxodova , A. (2025). Yurak etishmovchiligi bo'lgan bemorlarni reabilitatsiya qilishning innovatsion usullari. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 3(1), 705–718. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/journal-science-innovative/article/view/65794>.
13. Кенжаев Ёдгор Маматкулович, & Мамадалиева Гулзода Низомжон кизи, (2025). Нейроилм ва когнитив бузилишлар: хотира ва диққатни яхшилашга қаратилган замонавий нейротехнологиялар. *Acumen: International Journal*

- of Multidisciplinary Research, 2(1), 322–329. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/ajmr/article/view/65750>
14. Daminova Shahnoza Panji qizi, & Kenjayev Yodgor Mamatqulovich. (2025). Sistemali kasalliklarning ko'z sog'lig'iga ta'siri: kardilogik va endokrin kasalliklar. *Journal of new century innovations*, 70(2), 17-20. <https://scientific-jl.com/new/article/view/1650>
15. Sultonova D., Kenjayev Y. Bachadon miomasi: klinik belgilari va samarali davolash usullari // *Journal of science-innovative research in Uzbekistan*. – 2024. – T. 2. – №. 12. – С. 180-183.
16. Кенжаев, Ё., & Амонов, Б. (2024). Кардиомиопатия ва унинг турлари: даволаш усуллари таҳлили. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 2(11), 347–353. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/mpttp/article/view/60123>
17. <https://inlibrary.uz/index.php/mpttp/article/view/60123>
18. Kenjayev Y., Saidov, J., & Abdumurotova, J. (2024). Болаларда учрайдиган оғиз касалликлари: муаммо ва ечимлар. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 117–124. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/ajmr/article/view/63481>
19. Normurodova, A., Saidov, J., & Kenjayev, Y. (2024). Гинекологик касалликларнинг эрта аниқланиши ва самарали даволаш усуллари. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 102–106. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/ajmr/article/view/63478>
20. <https://inlibrary.uz/index.php/ajmr/article/view/63478>
21. Kenjayev, Y., & Berdiyeva, S. (2024). Yurak bo'lmacha va qorinchalari gipertrofiyasining elektrokardiografik belgilarini tahlil qilish. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 107–113. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/ajmr/article/view/63479>
22. Kenjayev, Y., “Гистология слоев кожи и их функции”, *MJST*, vol. 4, no. 11, pp. 53–57, Nov. 2024, Accessed: Jan. 25, 2025. [Online]. Available: <https://www.mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2007>
23. Кенжаев Ёдгор Маматкулович, Саидов Жасур Бахтиярович, Рахимова Мохинур Шамсуддиновна. (2024). Буйрак касалликларининг сабаблари, патогенези ва даволаш йўллари: турли патологик ҳолатларнинг таҳлили ва профилактика чоралари [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14096723>
24. Abduqodirovna M. F., Ismatulloyevich X. I., Mamatqulovich K. Y. Chaqaloqlarda sepsis kasalliklarining kechishi diagnostikasi laboratoriya

- taxlillari //American journal of applied medical science. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 114-119.
25. Mamatqulovich, K. Y. (2024). Me'da osti bezi o'tkir va surunkali pankreatit kasalliklarini gistomorfologik tahlili. *American journal of applied medical science*, 2(3), 49–53. Retrieved from <https://advancedscientia.com/index.php/AJAMS/article/view/190>
26. Kenjayev Yodgor Mamatqulovich, & Xidirov sardor farxod o'g'li. (2021). Influence of risk factors on the health of schoolchildren in hot climates of surkhandarya region. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(05), 389–392. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/8TB3X>
27. Кенжаев Ё., Хусанова Ф. Кўкрак беши саратони: этиологияси, эпидемиологияси, диагностика ва даволаш усуллари //acumen: International journal of multidisciplinary research. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 395-399.
28. Kenjaev Y., Alimova Z., Choriev S. Ensefalopatiyalar va ularning turlari, kelib chiqish sabablari, davolash usullari //ACUMEN: International journal of multidisciplinary research. – 2024. – Т. 1. – №. 4. – С. 159-164.
29. Mamatqulovich, K. Y., qizi, X. Z. I., & qizi, X. M. O. (2024). Glomerulonefrit kasalligida klinik laborator tahlillarning o'rni va samaradorligi. *American journal of applied medical science*, 2(3), 112–120. Retrieved from <https://advancedscientia.com/index.php/AJAMS/article/view/247>
30. Mamatqulovich, K. Y., & Fayzullayevna, R. S. (2024). Husnbuzarlar etiologiyasi, klinikasi va davolash chora-tadbirlari. *American journal of applied medical science*, 2(3), 126–130. Retrieved from <https://advancedscientia.com/index.php/AJAMS/article/view/267>
31. Kenjaev Yodgor Mamatqulovich Xolmurodov Inoyatillo Ismatulloevich Choriev Shohjahon Xabibullo o'g'li. (2024). Ko'kyo'tal kasalligi va uni oldini olish chora-tadbirlari [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14049268>
32. Kenjayev, Y., & Do'snaye, N. (2024). Нафас олиш аъзоларининг аллергик касалликлари: илмий таҳлил. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 269–274. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63597>
33. Sattorova, J., Saidov, J., & Kenjayev, Y. (2024). Юрак хуружидан кейинги реабилитация самарадорлигини ошириш. *ACUMEN: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 275–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63598>

34. Sultonova, D., & Kenjayev, Y. (2024). Bachadon miomasi: klinik belgilari va samarali davolash usullari. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(12), 180–183. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/journal-science-innovative/article/view/62651>
35. Berdiyeva, S., Kenjayev, Y., & Xolmurodov, I. (2024). Jigar sirrozi: sabablari, belgilari va davolash usullari. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 195–202. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63500>
36. Kenjayev, Y., & Shopo'latova, M. (2024). Xronik rinitni davolashning zamonaviy usullari va uning samaradorligi. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 203–209. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63501>
37. Kenjayev, Y., Saidov, J., & Abdumurotova, J. (2024). Болаларда учрайдиган оғиз касалликлари: муаммо ва ечимлар. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 117–124. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63481>
38. Normurodova, A., Saidov, J., & Kenjayev, Y. (2024). Гинекологик касалликларнинг эрта аниқланиши ва самарали даволаш усуллари. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 102–106. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63478>
39. Kenjayev, Y., & Berdiyeva, S. (2024). Yurak bo'lmacha va qorinchalari gipertrofiyasining elektrokardiografik belgilarini tahlil qilish. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 107–113. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63479>
40. Mamatqulovich, K. Y. (2024). Me'da osti bezi o'tkir va surunkali pankreatit kasalliklarini gistomorfologik tahlili. *American journal of applied medical science*, 2(3), 49–53. Retrieved from <https://advancedscientia.com/index.php/AJAMS/article/view/190>
41. Jo'rayeva, M., & Kenjayev, Y. (2024). Кўриш аъзоси инфекциялари: уларни профилактика қилиш ва самарали даволаш. *Synapses: Insights across the Disciplines*, 1(4), 271–274. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/63958>
42. Qaxxorov, B., Kenjayev, Y., & Xolboyev, N. (2024). Gipertenziya kasalligi oldini olish choratadbirlari: xavf omillari, erta diagnostika va davolash yondoshuvlari. *Synapses: Insights across the Disciplines*, 1(4), 280–285. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/63956>

43. Kenjayev, Y., & O'roqova, S. (2024). Saramas kasaligi: kekca ёшли аёлларда кечиши ва касалликни оптималлаштириш. Synapses: Insights across the Disciplines, 1(4), 230–234. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/63950>

